

YURIDIK XIZMATLAR KO'RSATISH MARKAZLARINING TASHKILY FAOLIYATI VA XIZMAT KO'RSATISH DOIRASINING KENGAYISHI

Umirzaqov Fayzullo G'aybilla o'g'li

Namangan davlat universiteti Davlat boshqaruvi huquqi mutaxassisligi
1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlarining shakllanish tarixi, tashkiliy tuzilmasi, huquqiy maqomi va xizmat ko'rsatish doirasining bosqichma-bosqich kengayib borishi ilmiy-tahliliy tarzda o'rganilgan. Maqolada 2020-yildan boshlab joriy etilgan islohotlar, qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, markazlarning amaliy faoliyati va erishilgan natijalarga doir miqdoriy ma'lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yuridik xizmat, yuridik xizmatlar ko'rsatish markazi, adliya organlari, E-huquqshunos tizimi, davlat organlari, huquqiy ekspertiza, raqamlashtirish.

Annotation: This article provides a scientific-analytical study of the formation history, organizational structure, legal status, and the gradual expansion of the scope of legal service centers in the Republic of Uzbekistan. The article analyzes the reforms introduced since 2020, the adopted regulatory-legal documents, the practical activities of the centers, and quantitative data on the results achieved.

Keywords: legal service, legal service center, justice bodies, E-huquqshunos system, government bodies, legal expertise, digitalization.

Аннотация: В данной статье в научно-аналитическом ключе исследуются история формирования, организационная структура, правовой статус и поэтапное расширение сферы деятельности центров оказания юридических услуг в Республике Узбекистан. В статье проанализированы реформы, внедрённые с 2020 года, принятые нормативно-правовые акты, практическая деятельность центров, а также количественные данные о достигнутых результатах.

Ключевые слова: юридическая служба, центр оказания юридических услуг, органы юстиции, система E-huquqshunos, государственные органы, правовая экспертиза, цифровизация.

Jamiyat va undagi munosabatlarning jadal rivojlanishi yuridik xizmat sohasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatib, ushbu sohada tizimli islohotlar va yangiliklar joriy etilishini taqozo etdi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli davlat boshqaruvini takomillashtirish islohotlari doirasida yuridik xizmat ko'rsatishning zamonaviy tizimi yaratildi. Bu yangi tizim nafaqat davlat organlarining huquqiy ta'minotini kuchaytirdi, balki xizmat ko'rsatish jarayonlarini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga zamin yaratdi.

Islohotlarning dolzarbligi shundan iboratki, O'zbekiston davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish yo'lidan borar ekan, huquqiy xizmatning an'anaviy tizimi ham yangi talablarga javob bera olishi lozim edi. Har bir davlat organida alohida huquqshunos lavozimini saqlash moliyaviy jihatdan og'ir va tashkiliy jihatdan tartibsiz edi. Shu muammoni hal etish maqsadida markazlashgan, lekin joylarda ishlaydigan yuridik xizmat ko'rsatish tizimini joriy etish g'oyasi paydo bo'ldi.

Yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlarini tashkil etishning huquqiy poydevori 2020-yil 19-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5997-sonli "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni orqali qo'yildi. Mazkur farmon bilan shahar va tuman adliya bo'limlari huzurida davlat tashkilotlariga yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari tashkil etish belgilandi.

Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-sentabrdagi 561-sonli "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini eksperiment tariqasida tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror orqali yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlarining huquqiy maqomi, faoliyat tartibi, funktsiya va vazifalari batafsil belgilab berildi. Shu tariqa, ikki muhim me'yoriy hujjat bir-birini to'ldirgan holda yangi tizimning huquqiy zaminini mustahkam shakllantirdi.

Qarorga ko'ra, markazlar qonun hujjatlari bilan yuridik xizmatlarga yuklangan vazifa va funksiyalarni to'liq hajmda amalga oshiradi. Bu esa markazlarga faqat maslahat berish vazifasini emas, balki davlat organlarining barcha yuridik tuzdagi hujjatlarini huquqiy ko'rib chiqish va tasdiqlash vakolatini ham berishni anglatadi.

Yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlarini tashkil etishda oqilona evolyutsion-eksperimental usul tanlandi. Ya'ni, tizimni darhol butun mamlakatga tatbiq etish o'rniga, avvalo cheklangan hududlarda sinov o'tkazish yo'li tutildi. Dastlabki eksperiment uchun Namangan shahrida 5 ta, Marhamat tumanida 4 ta, Qarshi tumanida 3 ta shtat birliklari (boshliq va yetakchi yuriskonsult lavozimlari)dan iborat

yuridik markazlar tashkil etilishi belgilandi.¹ Bu yondashuv yangi tizimning kuchli va zaif tomonlarini amalda sinab ko'rish imkonini berdi.

Ekspiriment doirasida muhim va prinsipial bir qoida joriy etildi: tegishli tuman (shahar) davlat organlari va tashkilotlarining markaz bilan kelishilmagan holda qabul qilingan buyruqlari, farmoyishlari, shartnomalar va yuridik tusdagi boshqa hujjatlari haqiqiy emas, deb hisoblanishi belgilandi. Bu qoida markazning nafaqat maslahat, balki nazorat va tasdiqlash funksiyasini ham bajarishini qonuniy jihatdan mustahkamladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi PQ-5168-sonli "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori respublikada yuridik xizmat ko'rsatishning yangi bosqichini boshlab berdi. Ushbu qaror amaliyotda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi, chunki aynan shu hujjat asosida 2021-yil 1-oktabrdan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, barcha viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari huzurida yuridik xizmat ko'rsatish markazlarini respublikaning barcha tuman (shahar)larida tashkil etish belgilandi.

PQ-5168-sonli qaror bilan markazlar faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagicha belgilab berildi: yuridik xizmat ko'rsatiladigan davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini huquqiy jihatdan ta'minlash; davlat tashkilotlariga sifatli va malakali yuridik yordam ko'rsatish; davlat tashkilotlari xodimlarining huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini oshirish; davlat tashkilotlarining mulkiy hamda boshqa huquqlari va qonuniy manfaatlarini o'z vaqtida, har tomonlama va samarali himoya qilinishini ta'minlash; davlat organlari va tashkilotlari tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlar loyihalaridagi korrupsiyaviy omillarni bartaraf etishga ko'maklashish.

Ushbu yo'nalishlar majmuasi markazlarning vakolatini juda keng qilib belgiladi: sodda maslahatdan tortib, korrupsiyaviy omillarni aniqlash va oldini olishgacha. Bunday keng vakolat markazlarni davlat organlaridagi huquqiy tartibotning kafolati sifatida konsolidatsiya qildi.

Yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari yuridik shaxs hisoblanmaydi va tuman (shahar) adliya bo'limlarining tarkibiy bo'linmasi sifatida faoliyat yuritadi. Ular bevosita tegishli viloyat adliya boshqarmasiga bo'ysunadi. Bu tuzilma markazlarga nisbiy mustaqillik va yuridik ta'minotni bir vaqtda berib, adliya tizimining nazorat funksiyasini yo'qotmaslikni ta'minlaydi.

¹ Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-sentabrdagi 561-sonli "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini eksperiment tariqasida tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori 3-bandi

Markaz xodimlari maqomi va mehnatga haq to'lash shartlariga ko'ra tegishli ravishda tuman (shahar) adliya bo'limlari xodimlariga tenglashtiriladi. Shuningdek, ularga adliya organlari xodimlari uchun nazarda tutilgan martaba darajalari va ko'p yillik xizmatlari uchun ustama haq miqdorlari tatbiq etiladi. Bu tartib markazlar xodimlarining kasbiy motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Markazlar xodimlariga sud jarayonlarida yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlarning vakili sifatida qatnashish huquqi berilgan. Bu holat markaz xodimlarining professional darajasini oshirishga kuchli rag'bat bo'lib xizmat qiladi, chunki ular nafaqat hujjatlarni ko'rib chiqadi, balki sudlarda ham davlat manfaatlarini himoya qiladi.

Qonunda belgilangan muhim kafolat shundan iboratki, markazlarning qonuniy faoliyatiga biron-bir tarzda aralashish va to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita ta'sir o'tkazish qat'iyan taqiqlanadi. Ushbu taqiq markaz xodimlarining mustaqil va xolisona xulosa chiqarishi uchun muhim huquqiy kafolat sifatida qaraladi.

Bundan tashqari, markaz xodimi sifatida kamida uch yil mehnat stajiga ega bo'lgan shaxs litsenziya olish uchun advokat maqomiga ega bo'lishga talabgor sifatida advokatlik tuzilmasida stajirovkadan o'tmasdan malaka imtihonida ishtirok etish huquqiga ega. Shuningdek, bunday shaxs notarial idorada olti oy muddat stajirovka o'tab malaka imtihonini topshirish huquqiga ham ega bo'ladi.² Bu imtiyozlar markaz xodimlarini yuridik kasbning yangi bosqichiga o'tish uchun rag'batlantiradi.

Markaz xodimi boshqa davlat organlariga, shu jumladan huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlariga ishga o'tganda uning mehnat staji, martaba darajalari, ko'p yillik xizmat uchun qo'shimcha to'lov va ustamalarni to'lash uchun mo'ljallangan mehnat staji yangi ish joyida hisobga olinishi belgilandi. Bu tartib kasbiy harakatchanlikni oshirib, markazlarga yuqori malakali kadrlar jalb qilishga xizmat qiladi.

Yuridik xizmat qonunchiligi va amaliyotidagi muhim yangilik shundan iboratki, markaz xodimlari xizmat ko'rsatayotgan tashkilotga borishlari shart emas. Ular tomonidan ko'rsatiladigan yuridik xizmatlar ushbu maqsadlar uchun maxsus ishlab chiqilgan "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu tizim yuridik xizmat ko'rsatishni to'liq raqamlashtirish imkonini berdi va masofaviy hamkorlik madaniyatini shakllantirdi.

"E-huquqshunos" tizimining joriy etilishi nafaqat qog'oz sarfini kamaytirdi, balki yuridik xizmat ko'rsatishning shaffofligini va tezkorligini sezilarli darajada

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi PQ-5168-sonli "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori 5-bandi

oshirdi. Tashkilotlar endi yuridik xulosani kutish uchun markazga borish o'rniga, shaxsiy kabinet orqali barcha jarayonlarni kuzatish imkoniga ega bo'ldi.

Shuningdek, markazlarga o'zining asosiy faoliyatiga ta'sir ko'rsatmasdan va manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymasdan boshqa yuridik shaxslarga pullik asosda yuridik xizmatlar ko'rsatish huquqi berilgan. Bu qoida markazlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda ham muayyan rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-martdagi PF-89-son Farmoni "Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash hamda huquqiy xizmat ko'rsatishda adliya organlari va muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qabul qilindi. Ushbu Farmonga muvofiq markazlar tuman (shahar) adliya bo'limlari tuzilmasi va bo'ysunuviga o'tkazildi. Bu tashkiliy o'zgarish markazlarni adliya tizimiga yanada mahkam integratsiya qildi. Sohadagi islohotlar davomida 2022-yil 18-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-173-sonli "Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror yuridik xizmat ko'rsatish markazlari oldiga yangi mas'uliyat va yangi imkoniyatlarni bir vaqtda ochib berdi.

Qarorga ko'ra, 2022-yil 1-avgustdan boshlab bosqichma-bosqich markazlar tomonidan respublikaning barcha tuman va shaharlarida yuridik xizmat bilan ta'minlanmagan davlat organlari va tashkilotlarining tuman (shahar) bo'linmalariga yuridik xizmat ko'rsatilishi belgilandi. Natijada markazlar tomonidan xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar soni 11 taga ko'paydi.

Dastlabki bosqichda yuridik xizmat markazlari quyidagi 12 ta tashkilotga xizmat ko'rsatdi: moliya bo'limi, xalq ta'limi bo'limi, maktabgacha ta'lim bo'limi, madaniyat bo'limi, tibbiyot birlashmasi, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi, davlat o'rmon xo'jaligi, pensiya jamg'armasi, obodonlashtirish boshqarmasi, irrigatsiya bo'limi, qurilish bo'limi va veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi.

2022-yilgi qaror asosida markazlar yuqorida qayd etilgan 12 ta tashkilotdan tashqari quyidagi yangi tashkilotlarga ham yuridik xizmat ko'rsatishi belgilandi: mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi; qishloq xo'jaligi bo'limi; turizm va madaniy meros bo'limi; sportni rivojlantirish bo'limi; oila va xotin-qizlar bo'limi; yoshlar ishlari agentligi bo'limi; davlat soliq inspeksiyasi; aholi bandligiga ko'maklashish markazi; davlat umumiy o'rta ta'lim maktablari; davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari; davlat ko'p tarmoqli markaziy va oilaviy shifoxonalar.

Ushbu kengayish markazlarning ijtimoiy qamrovini sezilarli darajada oshirdi. Soliq inspeksiyasi, maktablar, shifoxonalar va maktabgacha ta'lim muassasalari qo'shilishi bilan markazlar aholining kundalik hayotiga eng yaqin bo'lgan tashkilotlarga bevosita xizmat ko'rsata boshladi. Bu esa yuridik savodxonlik va huquqiy himoyaning ijtimoiy bazasini kengaytirdi.

Markazlar tomonidan yuridik xizmat ko'rsatilishi belgilangan tashkilotlar markaz bilan kelishilmagan holda yuridik tUSDagi hujjatlar qabul qilishi taqiqlanadi. Bundan faqat ma'muriy javobgarlik va ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi, fuqarolik protsessual, jinoyat-protsessual, jinoyat-ijroiya hamda iqtisodiy protsessual qonunchilikka muvofiq qabul qilinadigan hujjatlar mustasno. Kelishilmagan holda qabul qilingan hujjatlar yuridik kuchga ega emas va hech qanday huquqiy oqibatlarini keltirib chiqarmaydi.

Xulosa qilib aytganda, yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari davlat va jamiyat o'rtasidagi huquqiy ko'prikning yangi va samarali shakli sifatida o'z o'rnini topdi. Bu tizimning kelgusidagi rivoji nafaqat davlat organlarining huquqiy ta'minotini mustahkamlaydi, balki aholining umumiy huquqiy savodxonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Islohotlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, evolyutsion-eksperimental yondashuv murakkab tizimlarni joriy etishning eng ishonchli yo'lidir.

Yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlarining shakllanishi va rivojlanishi O'zbekistonda davlat boshqaruvini takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu sohadagi islohotlar qisqa muddatda sezilarli natijalarga erishishga imkon berdi. 2020-2022-yillar davomida amalga oshirilgan izchil islohotlar orqali markazlar dastlabki eksperimental tajribadan butun mamlakatni qamrab oluvchi tizimli tuzilmaga aylandi.

"E-huquqshunos" elektron tizimining joriy etilishi yuridik xizmat ko'rsatishni to'liq raqamlashtirdi va ish jarayonlarini shaffof hamda tezkor qildi. Qog'ozbozlikka barham berilishi esa moliyaviy tejamkorlik bilan birga ekologik jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Otaxonov F. O'zbekiston Respublikasida yuridik xizmat. Toshkent : O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2007.
2. Jumag'ulov A. Yuridik xizmat. Toshkent : TDYU nashriyoti. 2025.
3. Narziyev O. Yuridik xizmat: nazariya va amaliyot uyg'unligi. Toshkent : TDYU nashriyoti. 2023. 248 bet

4. Gulomova A.S. Advokatlik faoliyatida yuridik yordam ko'rsatishni tartibga solish xususiyatlari. Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 4 | 2022. 349 bet.
5. Azizov X. Nizolarni sudgacha hal etishda yuridik xizmat faoliyatining huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari //Nizolarni hal etishning muqobil usullarini rivojlantirishning dolzarb masalalari: respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Toshkent: TDYU nashriyoti. 2016. 18-25 b.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-maydagi PF-5997-sonli "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-sentabrdagi 561-sonli "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini eksperiment tariqasida tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi PQ-5168-sonli "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.